

R_n VA P_n ALGEBRA HAQIDA

Aroyev Dilshod Davronovich¹, Zikirxo'jayeva Sadoqat Oybekjon qizi²

¹Qo'qon davlat universiteti matematika kafedrasida dotsenti, PhD, dotsent,

²Qo'qon davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20609995>

Annotatsiya. Ushbu maqolada R_n va P_n fazoning algebra sifatida qaralishi, uning asosiy xossalari hamda halqa va algebra tuzilmasi bilan bog'liq nazariy masalalar yoritilgan. Ishda R_n va P_n fazosining vektor fazosi sifatidagi tuzilmasi bilan bir qatorda, unda amallar kiritish orqali hosil bo'ladigan algebratik xossalari tahlil qilingan. Shuningdek, R_n va P_n halqa bo'lishi va bu halqaning algebralikka o'tish shartlari isbotlangan. Maqolada keltirilgan natijalar algebratik strukturalarni chuqurroq o'rganish, ularning matematik modellashtirishdagi o'rnini aniqlash hamda oily matematika ta'limida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: R_n va P_n fazosi, halqa, algebra, vektor fazo, komutativlik, assotsiativlik, distributivlik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются пространства R_n и P_n как алгебраические структуры, изучаются их основные свойства, а также теоретические вопросы, связанные со структурой кольца и алгебры. В работе наряду со структурой пространств R_n и P_n как векторных пространств анализируются алгебраические свойства, возникающие при введении в них операций. Кроме того, доказываются условия, при которых пространства R_n и P_n образуют кольцо и переходят к структуре алгебры. Результаты, приведённые в статье, имеют важное значение для более глубокого изучения алгебраических структур, определения их роли в математическом моделировании, а также обладают практической значимостью в преподавании высшей математики.

Ключевые слова: пространство R_n , пространство P_n , кольцо, алгебра, векторное пространство, коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность.

Abstract. This thesis discusses the structure of the R_n and P_n space as an algebra, its fundamental properties, and its connection with ring and algebraic structures. The work analyzes the R_n and P_n space not only as a vector space but also as an algebra obtained by introducing suitable operations. Furthermore, the conditions under which R_n and P_n becomes a ring and subsequently an algebra are proved. The results presented in this thesis contribute to a deeper understanding of algebraic structures, their role in mathematical modeling, and their practical significance in higher mathematics education.

Keywords: R_n and P_n space, ring, algebra, vector space, commutativity, associativity, distributivity.

KIRISH. Hozirgi zamon matematikasining muhim yo'nalishlaridan biri bu algebratik strukturalarni o'rganishdir. Algebraik tuzilmalar nafaqat sof matematik tadqiqotlarda, balki fizika, informatika, muhandislik va iqtisodiyot kabi sohalarida ham keng qo'llaniladi. Shu jihatdan R_n fazosini algebra sifatida o'rganish, undagi amallarni aniqlash va ularning xossalari tahlil qilish muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur ishda R_n fazosining algebraik tuzilmasi ya'ni, unda kiritilgan qo'shish va ko'paytirish amallari orqali hosil bo'ladigan halqa va

algebra xossalari tahlil qilinadi. Ayniqsa, bu fazoda amallarni bajarish jarayonida kamutativlik, assotsiativlik va distributivlik xossalarning bajarilishi alohida o'rganiladi.

Tadqiqotning maqsadi: R_n va P_n fazosining algebraik xususiyatlarini aniqlash, uning halqa va algebra sifatidagi tuzilishini asoslash hamda tegishli isbotlarni keltirishdan iborat.

R_n va P_n algebra haqida.

Ma'lumki, assotsiativ halqalar bilan birga noassotsiativ halqalar, noassotsiativ algebra ham o'rganiladi. Ushbu maqolada ana shunday noassotsiativ halqalarning bir sinfi malum bir usullar bilan quriladi. Bunday algebraning qurilishi uning strukturalari hamda ideallari o'rganishga zamin bo'ladi.

R -haqiqiy sonlar to'plami bo'lsa,

$$\underbrace{R \times R \times \dots \times R}_{n \text{ marta}}$$

to'plami R_n ko'rinishda belgilab olamiz va bu to'plamning ixtiyoriy elementini

$$x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \text{ bunda } x_i \in R \text{ } i = \overline{1, n}$$

ko'rinishda bo'lishini bilamiz. x elementni analitik geometriya kursidan n ta koordinatali vektor sifatida qarashimiz mumkin. Umuman R_n to'plamni n ta koordinatali vektorlar to'plami sifatida qarashimiz mumkin. Demak, n ta koordinatali vektorlar to'plamining halqa tashkil etishini ko'rsatish mumkin.

Bu to'plamning R haqiqiy sonlar maydoni ustida n o'lchovli chiziqli fazo tashkil etishini ham isbotlash mumkin. Uning uchun chiziqli fazo bo'lish shartlarini eslab o'taylik.

I. Qo'shish amalining kommutativligi:

II. Qo'shish amalining assotsiativligi:

III. Nol element mavjudligi:

IV. Ixtiyoriy element uchun qarama qarshi element mavjudligi va uning yagonaligi:

Bizga koordinatalari haqiqiy sonlardan iborat n o'lchovli vektorlar to'plami $-R_n$ va uning ixtiyoriy

$$x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

$$y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$$

$$z = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$$

Elementlari berilgan bo'lsin.

I. Qo'shish amalining kommutativligi:

$$x + y = y + x$$

II. Qo'shish amalining assotsiativligi:

$$x + (y + z) = (x + y) + z$$

III. Nol element mavjud:

$$x + 0 = x$$

IV. Ixtiyoriy element uchun qarama-qarshi element mavjud, ixtiyoriy element uchun qarama-qarshi element vazifasini har bir vektorga mos koordinatalari qarama-qarshi sonlardan tashkil topgan qarama-qarshi vektor bajaradi va u yagona.[1]

Demak, R_n to'plam haqiqiy sonlar maydoni ustida chiziqli fazo tashkil qilgan va uning

$$e_1 = \{1, 0, \dots, 0\}$$

$$e_2 = \{0, 1, \dots, 0\}$$

...

$$e_n = \{0, 0, \dots, 1\}$$

ko'rinishdagi bazi sinf arifmetik bazis deb ataymiz. Bizga analitik geometriya kursidan ma'lumki R_n fazoning ixtiyoriy vektorini bazis vektorlarning chiziqli kombinatsiyasi shaklida yagona tarzda ifodalash mumkin.

R_n halqaning analogi sifatida P_n halqani ham qurish mumkin. Buning

uchun

$$\underbrace{R \times R \times \dots \times R}_{n \text{ marta}}$$

Belgilash asosida xuddi R_n dagidek amallarni aniqlash va P_n to'plamning bu amallarga nisbatan P maydon ustida algebra bo'lishini ko'rsatish mumkin. P_n to'plam P maydon ustida chiziqli fazo tashkil etadi. Buni ham haqiqiy sonlar maydoni ustidagi kabi tekshiriladi, faqat bunda birlik element sifatida e olinadi, chunki haqiqiy sonlar maydonida birlik element 1 soni bo'lsa, P maydonda esa birlik elementi e deb belgilagan edik. Shuning uchun P_n algebraning arifmetik bazisi

$$e_1 = \{1, 0, \dots, 0\}$$

$$e_2 = \{0, 1, \dots, 0\}$$

$$e_n = \{0, 0, \dots, 1\}$$

ko'rinishida bo'ladi va bu yerda e element P maydonning birlik elementi.

R_n va P_n fazolarning o'xshashlik tomonlari ko'p, lekin R va P maydon izomorf bo'lmagan holda R_n va P_n fazolar bir biridan farq qiladi. Hattoki R_n cheksiz, P_n esa chekli to'plam ham bo'lishi mumkin.

Masalan P maydon sifatida Q - ratsional sonlar maydonini P_n sifatida P_2 va P_3 larni olaylik. P cheksiz P_2 esachekli, masalan $P_2 = \{0, 1\}$ ni olaylik,

$$P_2 = \{0, 0\}$$

$$P_2 = \{0, 1\}$$

$$P_2 = \{1, 0\}$$

$$P_2 = \{1, 1\}$$

ko'rinib turibdiki P cheksiz P_2 esa chekli, ya'ni 4ta elementdan iborat.[2]

Endi P_3 ni ko'raylik. $R_3 = \{0, 1, 2\}$ bo'lsin.

$$1. P_3 = \{0, 0, 0\}$$

$$2. P_3 = \{0, 0, 1\}$$

$$3. P_3 = \{0, 1, 0\}$$

$$4. P_3 = \{1, 0, 0\}$$

$$10. P_3 = \{2, 0, 0\}$$

$$11. P_3 = \{0, 2, 2\}$$

$$12. P_3 = \{2, 0, 2\}$$

$$13. P_3 = \{2, 2, 0\}$$

$$19. P_3 = \{2, 2, 1\}$$

$$20. P_3 = \{2, 2, 2\}$$

$$21. P_3 = \{1, 0, 2\}$$

$$22. P_3 = \{1, 2, 0\}$$

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. $P_3 = \{0,1,1\}$ | 14. $P_3 = \{1,1,2\}$ | 23. $P_3 = \{2,1,0\}$ |
| 6. $P_3 = \{1,0,1\}$ | 15. $P_3 = \{1,2,1\}$ | 24. $P_3 = \{2,0,1\}$ |
| 7. $P_3 = \{1,1,0\}$ | 16. $P_3 = \{2,1,1\}$ | 25. $P_3 = \{0,2,1\}$ |
| 8. $P_3 = \{0,0,2\}$ | 17. $P_3 = \{1,2,2\}$ | 26. $P_3 = \{0,1,2\}$ |
| 9. $P_3 = \{0,2,0\}$ | 18. $P_3 = \{2,1,2\}$ | 27. $P_3 = \{1,1,1\}$ |

P_3 to'plam 27ta elementdan iborat bo'ldi.

Eng muhimi bu emas, eng muhimi R_n fazo R maydon ustida P_n fazo P maydon ustida algebra tashkil qiladi.

R_n fazoning R haqiqiy sonlar maydonni ustida algebra tashkil qilishini tekshirib ko'raylik. Koordinatalari haqiqiy sonlardan iborat n o'lchovli vektorlar to'plami va uning ixtiyoriy

$$x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

$$y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$$

$$z = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$$

Vektorlari berilgan bo'lsin.

I. Qo'shish amali kommutativ:

$$x + y = y + x$$

II. Qo'shish amali assotsiativ:

$$x + (y + z) = (x + y) + z$$

III. Ko'paytirish amali kommutativ:

$$x \cdot y = y \cdot x$$

IV. Ko'paytirish amali assotsiativ:

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$

V. Qo'shish va ko'paytirish amallarining distributivlik qonuni bilan bog'langanligi:

$$(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$$

VI. Nol elementning mavjudligi:

Bunda ham nol element vazifasini nol vektor bajaradi.[3]

$$x + 0 = x$$

Ixtiyoriy element uchun qarama-qarshi element mavjud, ixtiyoriy element uchun qarama-qarshi element vazifasini har bir vektorga mos koordinatalari qarama-qarshi sonlardan tashkil topgan qarama-qarshi vektor bajaradi va u yagona.

VII. Birlik elementning mavjudligi:

Birlik element vazifasini koordinatalari 1 bo'lgan

$$1 = \{1, 1, \dots, 1\}$$

vektor bajaradi.

VIII. Ixtiyoriy $\lambda, \mu \in R$ uchun,

$$1. \lambda \cdot (x \cdot y) = x \cdot (\lambda \cdot y) = (\lambda \cdot x) \cdot y$$

$$2. \lambda \cdot (x + y) = \lambda x + \lambda y$$

$$3. (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda x + \mu x$$

Ko'rinib turibdiki R_n fazo R_n algebra tashkil qilar ekan.

Umumiy holda P maydon ustida P_n to'plamning algebra tashkil qilishini tekshiraylik.

Bizga elementlari P maydonga tegishli P_n to'plam va uning

$$a = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

$$b = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

$$c = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$$

I. Qo'shish amali kommutativ:

$$a + b = b + a$$

II. Qo'shish amali assotsiativ:

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

III. Ko'paytirish amali kommutativ:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

IV. Ko'paytirish amali assotsiativ:

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

V. Qo'shish va ko'paytirish amallarining distributivlik qonuni bilan bog'langanligi:

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

VI. Nol elementning mavjudligi:

Bunda ham nol element vazifasini koordinatalari P maydonning nol elementidan tashkil topgan P_n ning nol vektori bajaradi:

$$0 = \{0, 0, \dots, 0\}$$

$$a + 0 = a$$

VII. Ixtiyoriy element uchun qarama-qarshi element mavjud:

Ixtiyoriy vektorga qarama-qarshi vektor, mos koordinatalari P maydonning qarama-qarshi elementlaridan tashkil topgan vektor bo'ladi va u yagona:

$$-a = \{-a_1, -a_2, \dots, a_n\}$$

$$a + (-a) = 0$$

VIII. Birlik elementning mavjudligi:

Birlik element vazifasini koordinatalari P maydonning birlik elementidan tashkil topgan vektor bajaradi:

$$e = \{e, e, \dots, e\}$$

IX. Ixtiyoriy $\lambda, \mu \in P$ uchun,

$$1. \lambda \cdot (a \cdot b) = a \cdot (\lambda \cdot b) = (\lambda \cdot a) \cdot b$$

$$2. \lambda \cdot (a + b) = \lambda a + \lambda b$$

$$3. (\lambda + \mu) \cdot a = \lambda a + \mu a$$

Ko'rinib turibdiki P_n to'plam P maydon ustida algebra tashkil qilar ekan. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, P_n algebrani faqatgina, P maydon assotsiativ va kommutativ

bo'lgandagina qurish mumkin. Bunga juda ko'p misollar keltirish mumkin. Quyidagi misollarni isboti bilan keltiramiz.

1. Haqiqiy sonlarmaydonio'zi ustida algebratashkil qiladi.

Haqiqatdan,

I. Qo'shish amali kommutativ:

Haqiqatdan ham, $\forall a, b \in R$ uchun,

$$a + b = b + a$$

II. Qo'shish amali assotsiativ:

$\forall a, b, c \in R$ lar uchun

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

III. Ko'paytirish amali kommutativ:

$\forall a, b \in R$ uchun,

$$a \cdot b = b \cdot a$$

IV. Ko'paytirish amali assotsiativ:

$\forall a, b, c \in R$ lar uchun

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

V. Qo'shish va ko'paytirish amallarining distributivlik qonuni bilan bog'langanligi:

$\forall a, b, c \in R$ lar uchun

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

VI. Nol elementning mavjudligi:

Bunda nol element vazifasini haqiqiy sonlar maydonida 0 soni bajaradi. $\forall a \in R$

$$a + 0 = a$$

VII. Ixtiyoriy haqiqiy son uchun qarama-qarshi element mavjudligi:

$\forall a \in R$ uchun $\exists -a \in R$

$$a + (-a) = 0$$

VIII. Birlik elementning mavjudligi:

Birlik element vazifasini haqiqiy sonlar maydonida 1 soni bajaradi. $\forall a \in R$ uchun,

$$a \cdot 1 = a$$

IX. Ixtiyoriy $\forall \lambda, \mu \in R$ va $\forall a, b \in R$ uchun,

$$1. \lambda \cdot (a \cdot b) = a \cdot (\lambda \cdot b) = (\lambda \cdot a) \cdot b$$

$$2. \lambda \cdot (a + b) = \lambda a + \lambda b$$

$$3. (\lambda + \mu) \cdot a = \lambda a + \mu a$$

Ko'rinib turibdiki, keltirgan misolimiz algebra tashkil qilishning barcha shartlarini bajarar ekan, demak haqiqiy sonlar maydoni o'zi ustida algebra tashkil qiladi.[4]

2. Haqiqiy sonlar maydoni ratsional sonlar maydoni ustida algebra tashkil qiladi.

Haqiqatdan,

I. Qo'shish amali kommutativ:

Haqiqatdan ham, $\forall a, b \in R$ uchun,

$$a + b = b + a$$

II. Qo'shish amali assotsiativ:

$\forall a, b, c \in R$ lar uchun

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

III. Ko'paytirish amali kommutativ:

$\forall a, b \in R$ uchun,

$$a \cdot b = b \cdot a$$

IV. Ko'paytirish amali assotsiativ:

$\forall a, b, c \in R$ lar uchun

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

V. Qo'shish va ko'paytirish amallarining distributivlik qonuni bilan bog'langanligi:

$\forall a, b, c \in R$ lar uchun

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

VI. Nol elementning mavjudligi:

Bunda nol element vazifasini haqiqiy sonlar maydonida 0 soni bajaradi. $\forall a \in R$

$$a + 0 = a$$

VII. Ixtiyoriy haqiqiy son uchun qarama-qarshi element mavjudligi:

$\forall a \in R$ uchun $\exists -a \in R$

$$a + (-a) = 0$$

VIII. Birlik elementning mavjudligi:

Birlik element vazifasini haqiqiy sonlar maydonida 1 soni bajaradi. $\forall a \in R$ uchun,

$$a \cdot 1 = a$$

IX. Ixtiyoriy $\forall \lambda, \mu \in Q$ va $\forall a, b \in R$ uchun,

$$1. \lambda \cdot (a \cdot b) = a \cdot (\lambda \cdot b) = (\lambda \cdot a) \cdot b$$

$$2. \lambda \cdot (a + b) = \lambda a + \lambda b$$

$$3. (\lambda + \mu) \cdot a = \lambda a + \mu a$$

Ko'rinib turibdiki, keltirgan misolimiz algebra tashkil qilishning barcha shartlarini bajarar ekan, demak haqiqiy sonlar maydoni ratsional sonlar maydoni ustida algebra tashkil qilar ekan.[5]

XULOSA. Yuqoridagi natijalardan ko'rinib turibdiki, keltirgan misolimiz algebra tashkil qilishning barcha shartlarini bajarar ekan, demak haqiqiy sonlar maydoni ratsional sonlar maydoni ustida algebra tashkil qilar ekan.

Shuni xulosa qilish mumkinki bizga ixtiyoriy A va B to'plamlar berilgan bo'lsa A to'plam B to'plam ustida algebra tashkil qilishi uchun ikki to'plam ham assotsiativ, kommutativ, birlik element va nol element mavjud bo'lishi hamda B to'plam A to'plamga teng yoki uning qism to'plami bo'lishi kerak ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А.Г.Курош « Курс высшей алгебры» Наука, М. 1975.
2. С.Н. Насиров «Описании идеалов одного класса неассоциативных алгебр» Научные труды ТашГУ, вып 418. 1972,232-236.
3. С.Н. Насиров «Об идеалах одного класса конечномерных неассоциативных алгебр» Научные труды ТашГУ, вып 461. 1974,86-89.

4. Мусин Т.Х. Abstrakt algebra. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015. – 312 b.
5. Мусаев У. Algebraik tuzilmalar. – Toshkent: TDPU, 2021. – 190 b.